

Resumo expandido

**INCLUSÃO E COOPERAÇÃO SOCIAL PELA PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL DE HORTALIÇAS NA PENITENCIÁRIA
PROCURADOR ROMERO NÓBREGA**

 DOI: 10.5281/zenodo.17155542

Iranilton Trajano da Silva

*Pós-doutor em Estudos de Princípios Fundamentais e Direitos Humanos – UCES/AR. Doutor em Ciências Jurídico-Sociais - Universidad Del Museo Social Argentino. Mestre em Gestão de Recursos Naturais pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais - PPGEGRN do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN da Universidade Federal de Campina Grande. Professor Associado I, de Direito CCJS/UFCG.
E-mail: trajano.iran@gmail.com.*

Adilvaneide Ferreira da Costa

*Mestra pelo Programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais / CTRN, UFCG, Professora de Direito – FASP. Acadêmica de Direito – CCJS/UFCG.
E-mail: neidefcosta3@gmail.com.*

Luma Estéfany Lima Trajano

Tecnóloga em Gastronomia pela UNINASSAU. Especialização – FPB. Acadêmica de direito pela UniCatólica – RN. Técnica Judiciária do TJRN. E-mail: lumatrajano7@gmail.com

RESUMO

A busca pelo equilíbrio no exercício de atividades laborativas sustentáveis com o meio ambiente tornou-se, de certa forma, prioridade na escala hierárquica para manutenção da vida no planeta terra, para tanto, há necessidade de produzir e explorar os recursos naturais como forma de subsistência, porém, essa atividade requer sensatez,

discernimento, inclusão social e critérios para manter a existência das gerações futuras, estejam elas livres ou privadas de liberdade, assim, o presente trabalho registra a produção na Penitenciária de segurança máxima Procurador Romero Nóbrega (PPRN) de hortaliças com cultivo orgânico, utilizando a mão de obra carcerária, respeitando a dignidade humana, valorizando o trabalho do preso, promovendo um elo de liberdade para a inclusão social, visando tornar uma gestão mais eficiente no processo de ressocialização e contribuindo na geração de benefício para outras instituições sociais e para o próprio estado.

Palavras-chave: dignidade; inclusão social; meio ambiente; sustentabilidade.

ABSTRACT

The search for balance in the exercise of sustainable work activities with the environment has become, in a way, a priority in the hierarchical scale for maintaining life on planet Earth. To this end, there is a need to produce and exploit natural resources as a means of subsistence. However, this activity requires wisdom, discernment, social inclusion, and criteria to maintain the existence of future generations, whether they are free or deprived of their liberty. Thus, this study records the production of organically grown vegetables at the Procurador Romero Nóbrega Maximum Security Penitentiary (PPRN), using prison labor, respecting human dignity, valuing the work of prisoners, promoting a link between freedom and social inclusion, aiming to make management more efficient in the process of resocialization, and contributing to the generation of benefits for other social institutions and for the state itself.

Keywords: dignity; social inclusion; environment; sustainability.

1 INTRODUÇÃO

A Lei de Execução Penal (LEP) – Lei nº 7.210/84 estabelece no artigo 87 que a penitenciária como estabelecimento penal, destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado, esse mesmo dispositivo legal, também garante no artigo 28 que o trabalho do condenado deve ser prestado como dever social e condição de dignidade humana, com finalidade produtiva e também educativa, dando oportunidade ao recluso no exercício de atividades ocupacionais, com foco no aprendizado pelo trabalho e no anseio da reinserção social pela liberdade.

A unidade prisional foi inaugurada em setembro de 2007, com capacidade para 186 reeducandos, compreendendo uma área total de 2.500m², sendo aproximadamente 1.000m² de área construída e 1.000m² de área aproveitada na produção sustentável de frutas, legumes e principalmente, hortaliças, com manejo orgânico e utilização dos recursos naturais disponíveis, restando, aproximadamente, 500m² de área ociosa, que pode ser aproveitada em outras atividades.

O sistema prisional brasileiro necessita de políticas públicas mais eficientes que viabilize o princípio de inclusão social. E para que haja mudança nesse sistema com inovações possíveis de refletir no meio social, econômico, ambiental e humano, se faz necessário iniciativas com estratégias capaz de quebrar modelos obsoletos (DA SILVA; BARBOSA, 2023).

Em face da evolução tecnológica que o mundo vivencia, a gestão prisional precisa atentar para a promoção de ações sustentáveis nos espaços penitenciários, com atividades laborativas, aproveitando todos os recursos disponíveis que o homem e a natureza dispõem, objetivando desenvolver habilidades, aprendizado e produzindo bens e serviço de maneira saudável, criando um modelo eficaz para o sistema carcerário em geral, considerando que toda ação é valiosa quando executada para o bem social.

Quando se trata de condição da dignidade humana, o trabalho tem sentido ético e assume um caráter educativo, desse modo, se o condenado já detinha o hábito de trabalhar, quando recolhido à prisão, esse hábito tende a se manter, e se não o tinha, certamente o exercício do trabalho irá contribuir na mudança de sua personalidade, conduta e disciplina (MIRABETE; FABBRINI, 2014).

Assim, a Penitenciária Procurador Romero Nóbrega (PPRN), situada na Cidade de Patos – PB, possivelmente enfrenta dificuldades quanto a estrutura operacional para manter o padrão de uma unidade de segurança máxima, principalmente, quanto ao excesso de presos que ultrapassa o limite de capacidade.

Para Oliveira e Silva (2021), “O homem por sua vez, ao idealizar na consciência os resultados que deseja com a ação de seu trabalho, ele transforma a natureza com objetivo de atender suas necessidades”. A consciência do resultado é consequência da ação de pensar e agir.

1.1 PERGUNTA PROBLEMA E OBJETIVOS

Em conformidade com os termos que ora se apresenta, pode-se questionar: A produção sustentável de hortaliças na Penitenciária Romero Nobrega pode contribuir para a inclusão e cooperação social?

É interessante refletir que o movimento de sustentabilidade ambiental no Brasil para dentro das unidades prisionais ainda é lento e as poucas unidades que trabalha uma gestão voltada à sustentabilidade apresenta-se de forma isolada, observando

que falta no país o fortalecimento de uma política pública nacional em benefício do presídio sustentável.

Com isso, a educação ambiental (EA), de forma lenta, vai fazendo sua parte no cotidiano de algumas prisões, de modo que nos programas existentes, o preso além de produzir parte daquilo que consome na alimentação, obtém conhecimento sobre questões ambientais, passando a ter uma visão diferente em relação ao meio ambiente, e assim, torna-se um agente capaz transformador quanto a conservação ambiental da própria prisão (DIAS, 2016).

1.1.1 Objetivos

A presente pesquisa tem como objetivo geral, impulsionar a discussão sobre a implementação e o desenvolvimento de atividades laborais sustentáveis pelo cultivo de produtos utilizando os recursos naturais disponíveis nas unidades prisionais. E de forma específica buscar o aperfeiçoamento das pilastras que seguram a sustentabilidade, executando o cuidado necessário com o meio ambiente, gerando renda e promovendo a inclusão social do recluso, além de contribuir para o social com o fruto do trabalho carcerário desenvolvido na PPRN.

1.2 JUSTIFICATIVA

A Penitenciária Procurador Romero Nobrega, apesar de não dispor de incentivos externos e recursos suficientes para o exercício de sua função como unidade penal que priorize o princípio ressocializador, tem espaço que permite a produção de alimentos, podendo, inclusive, ser aperfeiçoado com a área ociosa que possui, além de dispor de mão de obra carcerária suficiente para determinados serviços de exploração agrícola e recursos naturais que permite inovar na contenção de despesas para o sistema prisional.

Portanto, justifica-se aprofundar na pesquisa visando reforçar, ampliar, motivar e incentivar a gestão pública no interesse pela exploração das atividades desenvolvidas no local, trazendo a promoção de política pública de bem estar carcerário, econômico e acima de tudo, humanitário. Como ensina Marcão (2011, p. 62), “O trabalho do sentenciado tem dupla finalidade: educativa e produtiva”.

As políticas públicas que promovem as atividades laborais dentro do sistema prisional contribuem de forma significativa com o aspecto social do apenado, propondo a este, almejar a reintegração social com a oferta de vagas de trabalho e qualificação remunerada (SOUSA; M; SOUZA; C; GUERINI, 2019).

2 METODOLOGIA

Para execução do trabalho, utilizar-se-á o método de abordagem empírico indutivo, consolidado na pesquisa qualitativa de procedimento bibliográfico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa hodierna sobre sustentabilidade em unidades prisionais apesar de ser uma temática insipiente, aos poucos ganha notoriedade no mundo jurídico penitenciário, tendo em vista, abordar uma visão futurista para o cenário nacional, cujo precedente já é parte do sistema de outros países, por dar nova conotação de preparo para o mundo livre aos apenados, fazendo ressurgir o sentimento de valor a vida, além de demonstrar eficácia num padrão de cumprimento de pena local passivo de implementação em outras unidades.

A sustentabilidade passou a assumir um papel de grande relevância nas sociedades, tendo em vista que a conjuntura econômica, as alterações climáticas, a escassez de recursos e as desigualdades sociais são fatores que caracterizam o contexto atual (DA SILVA; BARBOSA, 2023).

Com isso, chama a atenção do poder público, das organizações e da sociedade em geral, visando encontrar alternativas que agregue tecnologia e progresso de maneira equilibrada e sem agressão ao meio ambiente natural e humano, preocupação, que se entende às unidades prisionais por serem também, comunidades humanas, em especial, a penitenciária Romero Nobrega.

Nesse sentido, o resultado da pesquisa se concretiza como resposta ao questionamento do problema, uma vez que, sendo implementadas ou aperfeiçoadas as atividades laborativas de cunho sustentável, em especial a produção de hortaliças, sua eficácia será vista na execução da pena, proporcionando melhor condição de vida no cárcere e fora dele, além de tornar o meio ambiente carcerário mais saudável e sociável.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a pesquisa, a Penitenciária de Segurança Máxima, Procurador Romero Nóbrega, cuja capacidade é de 186 reeducandos, conta com 277 sentenciados ou condenados e 64 presos provisórios, perfazendo um total de 341 reclusos. Desse total, 20 trabalha na manutenção de toda a unidade, como seja: serviços de cozinha, serviços gerais e no trabalho agrícola e 130 trabalham na fabricação de bolas de futebol.

Encontrar alternativas de incentivo ao trabalho com produção consciente e respeito ao meio ambiente, trazendo políticas públicas para o interior das unidades prisionais é trazer esperança e qualidade melhor de vida para o preso que almeja o bem maior depois da vida, que é a liberdade, é construir oportunidade para a inclusão social pelo processo de reinserção, é dar sentido de utilidade ao encarcerado e para tanto, é necessário uma gestão administrativa mais atuante e consciente, com a participação de todos os poderes e órgãos envolvidos no sistema, além da própria sociedade.

O trabalho na produção de hortaliças desenvolvido na PPRN é um instrumento operativo que beneficia o recluso pela ocupação e utilidade, antecipando a liberdade pela remição da pena, remuneração e contribuição para a sociedade pela doação a entidades públicas e filantrópicas de produtos cultivados, dando qualidade de vida pela alimentação mais nutritiva a população carcerária e ao próprio estado pela contenção de gastos, assim, o resultado é positivo em todos os aspectos: ambiental, econômico e social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 7.210/84**, de 11 de julho de 1984. Lei de execução penal – LEP. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm. Acesso em: 27 ago. 2024.

BRASIL. SENAPPEN, **Secretaria Nacional de Política Penal**. Unidades prisionais do Estado da Paraíba. Período de julho a dezembro de 2023. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZmUxMjNjZmEtOWM0Mi00MWRmLWJjMDAtMDdkY2U1ZGJhZGFiliwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MwYyLTRiOGRhNmJmZThIMSJ9&pageName=ReportSection55b173a0001e0b25c9d5>. Acesso em: 26 ago. 2024.

DA SILVA, Iranilton Trajano; BARBOSA, Maria de Fátima Nóbrega. Integrated Management Systems: The Case of a Penitentiary in the State of Paraíba. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, São Paulo (SP), v. 18, n. 3, p. e04532, 2023. DOI: 10.24857/rgsa.v18n3-002. Disponível em: <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/4532>. Acesso em: 26 aug. 2024.

DIAS, Sandro. **Educação ambiental e os novos paradigmas de sustentabilidade no meio carcerário**. Anais VIII FIPED. Campina Grande: Realize Editora, 2016. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/25182>. Acesso em: 26 ago. 2024.

MARCÃO, Renato. **Curso de execução penal**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MIRABETE, Julio Fabbrine; FABBRINI, Renato N. **Execução penal**: comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984. 12. ed. Revista e atualizada. São Paulo: Atlas, 2014. OLIVEIRA, Bruna Carvalho; SILVA, Rubens da. O trabalho como forma de ressocialização do apenado. **Âmbito Jurídico**. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/o-trabalho-como-forma-de-ressocializacao-do-apanado/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

SOUZA, M.C. ; SOUZA, M. C. S. A. ; GUERINI, M. E. . A dimensão social das políticas públicas no sistema prisional catarinense. In: **II Congresso Internacional de Políticas Públicas para a América Latina**, 2019, Itajaí.